

**Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (6.)
(Lepidoptera: Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae,
Depressaridae, Cosmopterigidae)
Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (6.)
(Lepidoptera: Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae,
Depressaridae, Cosmopterigidae)**

Buschmann Ferenc

Abstract. In this study, the author presents faunistic data from his private collection regarding specimens belonging to the families Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae, Depressaridae, and Cosmopterigidae. The author donated the collection to the Hungarian Natural History Museum in March 2026. The type specimens can be examined there.

Keywords. Lepidoptera; Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae, Depressaridae and Cosmopterigidae, Buschmann-collection data, Hungary.

Citation. Buschmann F. 2026: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (6.). – *Lepidopterologica Hungarica* 22: 143–164.

Author's address. Buschmann Ferenc | 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1. | Hungary
E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. Having temporarily suspended field collecting, I simultaneously undertook extensive parallel sampling during the reorganisation of the Lepidoptera collection of the Hungarian Natural History Museum. In addition, I re-curated my own moth collection, which I had resumed in 2003, following the nomenclatural framework of Pastorális & Buschmann (2018). This curatorial work, together with the annotation and standardisation of specimen data, has recently been completed.

As indicated in the summary, my collection currently comprises 38,500 specimens. In parallel, I have initiated the publication of faunistic data on individual families and their constituent material (Buschmann 2022b, 2023, 2025a–d). In the present contribution, I focus on the families Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae, Depressariidae and Cosmopterigidae. Within these taxa, the collection contains 137 species represented by 3,549 specimens originating from 112 collecting localities, including material from abroad.

From a faunistic perspective, the observation of *Agonopterix daronicella* (Wocke, 1849) is of importance: Mátrafüred (June 25, 2007). Previously, there had only been very old records of this species in Hungary.

Of the total, 3,513 specimens were collected within Hungary, of which 3,115 derive from my own fieldwork. A further 340 specimens were obtained during joint collecting activities conducted with colleagues (Gizella Balla, Károly Bánkúti, Tibor Baranyi, Balázs Benedek, Gábor Pastorális, Csaba Szabóky and Attila Takács). In addition, the collection includes 36 specimens received from foreign collaborators (Ignác Richter, Iván Richter, Jan Liška and Zdenko Tokár).

Bevezető – Introduction

Jelen dolgozatban folytatom a molylepke-gyűjteményem 2018-ban megkezdett és az elmúlt évben befejezett átrendezésének irodalmi dokumentálását, azaz a benne található fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj. Ismereteim szerint ugyanis a molylepkék vonatkozásában a hazai szakirodalom meglehetősen hiányos a Jászság, a Tápió-vidék, de bizonyos mértékig még a Mátra esetében is (vö. Buschmann 2004, 2012, Jablonkay 1972, Szabóky 1986), nekem viszont évtizedeken keresztül épp ezek a tájrészek voltak a fő gyűjtőterületeim. Az ismertetés tehát ebben a vonatkozásban részben kiegészítő, részben pedig hiánypótló munka. A gyűjteményemben található sodró- (Tortricidae) és zsákhordómoly (Coleophoridae), továbbá a nagyobb termetű de kevesebb fajszámú családok esetében (Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae és Thyrididae) ez a közlés már megtörtént (Buschmann 2022b, 2023, 2025a), majd szintén még a tavalyi évben a Pyralidae és Crambidae családok következtek (Buschmann 2025b,c), illetőleg az Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae és Lypusidae (Buschmann 2025d) családokat vettem sorra. A gyűjtemény-ismertetés legutóbbi részében a szintén nagyobb faj- és példányszámú Gelechiidae-család adatait ismertettem (Buschmann 2026).

Anyag és módszer – Material and methods

A közel fél évszázadra visszatekintő lepkészmúltam alatt mindvégig csak gyűjtő voltam. Életmódkutatásokkal, lárvák tartásával és nevelésével szándékosan nem foglalkoztam. A nappali, ún. fűhálózás gyakorlatát is ritkán alkalmaztam. A gyűjteményemben található, általam egyénileg vagy olykor társakkal gyűjtött példányok zömmel éjszakai lepedős, illetőleg az utóbbi években részben kis akkumulátorral működtetett vödörcsapdás gyűjtések eredményei. A 2003-ban újrakezdett molylepke-gyűjteményemben az utolsó adatok 2018-ból valók. Miután a tényleges gyűjtéseket abbahagyni kényszerültem, az alábbi ismertetés – és a továbbiakban sorra kerülő részeké is, – a végleges gyűjteményi állapotnak felelnek meg.

A kikészített példányok meghatározása a gyűjteményépítés időszakában folyamatos volt. Ehhez egy-két kivételtől eltekintve elégséges volt az MBSZ-10 sztereomikroszkóp és a különböző szakkönyvek használata. A szóban forgó családok esetében ez leginkább a faunafüzetek vonatkozó részei voltak (Gozmány 1955, 1956, 1958, 1963), valamint a Wikipedia, a www.Lepiforum.de, a BOLD Systems, illetőleg más internetes blogok képanyagai. Kétes esetekben mindig segítséget kaptam az aktuálisan épp nálam tartózkodó szlovák és cseh lepidopterológus szakemberektől, illetőleg Pastorális Gábor közvetítésével leginkább Ignác Richter és Zdenko Tokár kollégáktól. Munkájukat ezúton itt is köszönöm!

A gyűjteményem rendezése folyamán minden példány adata [gyűjtőhely, időpont, gyűjtő(k)] kijegyzetelésre került. Az átrendezés befejezésekor (2025.IV.30.) a címben szereplő családok 137 fajának 3549 példánya volt található. Ezeket a Buschmann & Pastorális 2025-ös névjegyzék rendszerét és nevezékτανát követve, az alábbiakban ismertetem.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection points

Az alábbi, összefoglaló ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajknál egységesítési célból a tárlókban a következő besorolási rendet alakítottam ki: az országból (vagy külföldről) általában, majd a Jászság és a Tápió-vidék következik, ezek után a Bükk hegység, és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott

helyről, fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (174)

Apátistvánfalva, Kétyvölgy (4); Bakonykúti, tanklőtér (5); Bélmegyer, Fáspuszta (13); Budaörs, Odvas-hegy (2); Budaörs, Szállás-hegy (2); Budapest, Fenyőgyöngye (2); Budapest, Mátyásföld (1); Budapest, Szépvölgyi út (1); Csákberény, Bucka-hegy (8); Epöl, Kő-hegy (6); Esztergom, Strázsa-hegy (18); Fövenyes (37); Fülöpháza, homokbuckás (5); Gánt-Gránás (22); Gánt-Gránás, Sziklás út (7); Kőszeg, Stájer-házak (2); Naszály, agyagbánya (1); Örkény, katonai lőtér (24); Piliscsaba, Vörös-hegy (1); Pilisszentkereszt (1); Sopron, Tolvaj-árok (5); Várpalota, Baglyas-hegy (4); Várpalota, Burok-völgy (3).

Jászság: (670)

Alattyán, Bereki-erdő (101); Jászberény, közelebbi hely nélkül (54); Jászberény, Borsóhalmi-rét (13); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (18); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák (19); Jászberény, jászdózsai útelágazás (1); Jászberény, Meggyesi-erdő (4); Jászberény, Necsői legelő (6); Jászberény, Tőtevényi homokterület (13); Jászberény, Újerdői homokterület (279); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (35); Jászdózsa, Pap-erdő (4); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (110); Pusztamonostor, tölgyerdő (13).

Tápió-vidék: (1212)

Albertirsa, Lipina-völgy (6); Farnos, Bivalyos-sziget (1); Farnos, Göbolyjárás (2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves (167); Farnos, Rekettyés-ér (146); Farnos, sziki tanösvény (45); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya (61); Nagykáta, Bíficfészeki-rét (15); Nagykáta, Cseh-domb (174); Nagykáta, Erdősőlői homokbuckás (20); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás (183); Nagykáta, Székesrekeszi legelő (25); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Erek-köze (3); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyik-rét (3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy (31); Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő (5); Tápióság, (7); Tápióság, Lőszvölgy (Dolláros-rét) (2); Tápióság, Nagy-rét (314); Tóalmás, homoki-rét (2).

Bükk: (75)

Bükk hegység, Hollósetői vörösfenyves (6); Bükkszentkereszt (3); Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermek- és üdülőtábor az 1994 – 2004 közötti évekből (66).

Mátra: (1382)

Gyöngyös, Sár-hegy (934); Gyöngyös, Sár-hegy, Farkasmályi kőbánya (2); Gyöngyös, Sár-hegy, Pipis-dűlő (1); Gyöngyös, Sár-hegy, Szent Anna-tó (1); Gyöngyössolymos, Asztag-kő (9); Gyöngyöstarján, Világos-hegy (3); Mátra, Kékestető (54); Mátra, Kékestető, Sas-kő (8); Mátra, Kékestetői fenyves-bükkös (1); Mátra, Névtelen-bérc (19); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők (40); Mátra, Nyírjes-bérc (117); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő (15); Mátra, rudolftanyai útelágazás (64); Mátraalmás, falu előtti rét (7); Mátrafüred, Menyecske-hegy (41); Mátrafüred, Vizes-Kesző (2); Mátrafüred, Vízműi-rét (1); Mátraháza, Református Üdülő környéke (22); Mátraháza, Tetves-rét (18); Mátraszentistván, sípálya (2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (21).

A társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with peers

Társak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (15):

Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.25., III.28.(5), V.11.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2006.V.3.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.XI.6.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.IX.11.(2), 2006.IV.15.(3).

BK. – Bánkuti Károly (116):

Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5., 2004.VII.16.(6); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V.19.(2), 2003.V.31.(8), VII.10.(11), VIII.3-4.(22), 2004.V.31.(9), 2007.IV.28.(8); Gyöngyös, Sár-hegy, Farkasmályi kőbánya, 1997.VI.9.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, Pipis-dűlő, 1997.VI.10.; Gyöngyös,

Sár-hegy, Szent Anna-tó, 1997.VI.11.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.(3); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.V.20.(3); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5.(2); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya, 2004.VII.17.(7); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VI.3.(3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(21); Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(3), VIII.16.

BT. – Baranyi Tamás (14):

Egyetlen alkalommal: Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27.

BB. – Benedek Balázs (4):

Jászberény, 1996.VII.21.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29.(2), VIII.21.

PG. – Pastorális Gábor (10):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27.(7), VIII.20.(3).

Sz. – Szabóky Csaba (171):

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(4); Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27.(5); Csákerény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(8); Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(5); Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23.(18); Fövenyes, 2008.VI.28.(37); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(2), 2010.VII.13.(5); Gyöngyös, Sár-hegy, (58); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.IV.6.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27.(2), 2006.VII.14.(8); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18.(6); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.; Sopron, Tolvaj-árok, 2004.V.29.(3); Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(3).

TA. – Takács Attila (3):

Mind Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10.

Sz/TA. – Szabóky Cs. & Takács A. (7):

Epöl, Kő-hegy, 2008.VIII.30.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.20.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, 2008.VII.2.; Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.

A gyűjteményi fajok és adataik – Species collectionis et earum notitiae

Az alábbi, fajonkénti adatismertetésben csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti és kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BG.; BF/BK.; BF/BT.; BF/BB; BF/PG.; BF/Sz.; BF/TA.; BF/Sz/TA.); az egyszemélyben folytatott gyűjtéseim esetében ez fölösleges és a sokasága miatt zavaró lenne. Ugyancsak mellőzöm a fajok szinonimneveit és az alcsaládok stb. feltüntetését. Ezeket az ezredforduló után megjelent faunalisták mindegyikében meg lehet találni. (vő. pl. Buschmann & Pastorális 2018). A tárlóimon belüli gyűjteményi besorolás néhány apróbb eltéréstől eltekintve a Pastorális & Buschmann 2018 névjegyzék alapján történt, de itt, a fajok adatainak jelen ismertetése során már a legutóbbi magyar check-lista rendszerét és fajneveit (Buschmann & Pastorális 2025) követem. A fajnevek, illetve az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő számok itt szintén a gyűjteményben lévő példányok számát jelentik.

Autostichidae – Avarmolyfélék

Oegoconia novimundi (Busck, 1915) – újvilági avarmoly (29)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászberény, Necsői legelő, 2015.IX.14.(4); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6., 2016.IX.29.; Nagykáta, Cseh-domb, 2009.VIII.28.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.21., VI.23., VI.29., VII.1., VIII.5., 2014.VII.25.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10., 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16., VI.20.(2), 2017.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2018.VIII.6.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VIII.5., 2015.VII.18.

Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – fátyolos avarmoly (16)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IX.20. 2015.VIII.14.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2004.IX.7., 2012.VIII.25.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászbe-

rény, Újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.VI.18.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.1.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI.15. BF/Sz., 2011.VII.12.

Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – közönséges avarmoly (31)

Budapest, Mátyásföld, 2005.VII.12. TA.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.29.(2), 2011.VII.16.(4), VIII.6.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.)3); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.(2), 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.27. BF/Sz., 2003.VI.30., 2003.VII.10. BF/BK., 2006.VII.18., VII.25., 2007.VII.8., 2009.VIII.15.(2), 2010.VIII.10., 2011.VIII.5.(3), 2013.VII.27.(4).

Apatema mediopallidum Walsingham, 1900 – fehérsávós avarmoly (6)

Fövenyes, 2010.VII.12. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz. (+ Hrhov (Szlovákia), 2002.VII.2., Vidová (Szlovákia), 2001.VIII.6. – Ignác Richter)

Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Căpușe, 1965) – erdélyi avarmoly (59)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25., VII.30., 2006.VII.10.(2), 2008.VI.7., VI.11., VI.22.(3), 2009.VI.15.(5), VII.2.(5), 2010.VI.27.(5); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22.(5), 2011.VI.27.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2013.VII.20.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., 2013.VIII.12., 2014.VI.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16.(2) BF/BK., 2013.VII.4.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17.(3), 2003.VI.30., 2004.VII.9., 2005.VII.4.(2), 2006.VII.18. 2007.VI.14., 2010.VI.15.(2) BF/Sz., 2010.VII.30.(2), 2011.VII.12.(2).

Pantacordis pales Gozmány, 1954 – sárga avarmoly („pannimoly”) (37)

Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.2.(2) BF/Sz., 2003.VI.30.(6), VIII.22.(3), 2004.VII.20.(3), VIII.1.(2), VIII.5.(4), 2006.VII.18.(2), VII.25., 2009.VIII.2.(6), VIII.7.(2), VIII.15., 2010.VII.30., VIII.9., 2016.VII.2.(2).

Donaspastus pannonicus Gozmány, 1952 – magyar avarmoly (21)

Fövenyes, 2008.VI.28.(4) BF/Sz., 2010.VII.12.(14) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2015.VII.18.(2).

Lecithoceridae – Hindumolyfélék

Homaloxestis briantiella (Turati, 1879) – nagy hindumoly (65)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.8.(4), 2015.VIII.14.(2), VIII.22., 2016.VII.30.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2013.VIII.12.(2); Albertirsa, Lipinavölgy, 2012.VII.13.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., 2016.VIII.7.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2018.VIII.9.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2018.VIII.6.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VII.30. BF/Sz., VIII.3.(2), 2003.VII.27. BF/BT., 2003.VIII.3-4.(6) BF/BK., 2004.VIII.5.(9), 2004.VIII.11. BF/Sz., 2007.VIII.12.(2), 2009.VIII.2.(6), 2010.VII.30.(7), 2010.VIII.10., 2011.VIII.4.(3), VIII.5., 2013.VII.27.(4), VIII.18.

Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836) – kis hindumoly (37)

Fövenyes, 2008.VI.28. BF/Sz., 2010.VII.12. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.3.; Albertirsa, Lipinavölgy, 2012.VII.13.; Farnos, Rekettyés-ér, 2013.VII.4.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2013.VII.6.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.27. BF/Sz., 2002.VI.17., 2003.VI.30.(3), VII.10.(2) BF/BK., VII.27.(4) BF/BT., VIII.3-4. BF/BK., 2004.VII.9., VIII.1., 2009.VIII.2.(2), 2010.VII.30.(4), 2013.VII.27.(4).

Oecophoridae – Díszmolyfélék

Deuteronia pudorina (Wocke, 1857) – rózsavörös díszmoly (3)

Mindhárom Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. BF/Sz.

Promalactis procerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zuzmórágó díszmoly (31)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(3), VI.20.(2), VI.21.(2), VI.23.(5), VII.1., VII.7., VII.19.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.22., 2017.V.31., 2017.VI.19.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VI.28., 2001.VII.15-21., 2003.VII.15-21.(4); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(4); Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2.

Fabiola pokorny (Nickerl, 1864) – ezüstcsíkos díszmoly (12)

Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2.(5); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.12., VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.(2).

Schiffmuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758) – ólomcsíkos díszmoly (54)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.IV.29.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.V.3.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.18.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.; Puzstamonostor, tölgyerdő, 2009.IV.19., 2017.IV.26.; Mátra, Kékestető, 2007.V.28., VI.3., 2008.VI.4., 2018.V.6.(8); Mátra, Kékestetői fenyves-bükkös, 2012.V.1.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.(15), 2016.VI.1.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.16.(3), 2011.V.20.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.V.20.(2) BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.V.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.V.3.(3), 2005.V.22.(2), 2007.IV.28. BF/BK., V.11., 2011.IV.28.(2).

Schiffmuelleria grandis (Desvignes, 1842) – ékfoltos díszmoly (12)

Mátra, Kékestető, 2007.V.27. (4), V.28.(3), 2007.VI.3.(4); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.

Denisia stipella (Linnaeus, 1758) – sárgamintás díszmoly (5)

Sopron, Tolvaj-árok, 2004.V.29.(2) BF/Sz.; Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, Kékestető, 2007.V.28.(2).

Denisia augustella (Hübner, [1796]) – zebramoly (3)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2010.VI.11.

Decantha borkhausenii (Zeller, 1839) – aranyfoltos díszmoly (30)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), 2009.VII.2.(10), 2010.VI.27.(14); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2008.VII.11.

Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) – fahéjbarna díszmoly (45)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Jászberény, 2001.VII.11.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2004.VII.8., VII.25.(3), 2006.VI.29., 2009.VII.2.(4); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VII.27., 2013.VII.19.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., VII.21., 2008.VII.11., 2016.VI.16.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(9); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19., 2013.VIII.2.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.29., 2011.VII.16.(3), VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2007.VII.8., VIII.12., 2009.VIII.2.

Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) – kamramoly (1)

Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8., leg. Buschmann F.

Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) – házimoly (4)

Jászberény, múzeumi raktárban, 1994.VI.4.(2), VI.14., VII.4., leg. Buschmann F.

Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) – agyagbarna díszmoly (18)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.(2), 2013.VII.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII.4.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.(6); Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VII.27.(3). (+ Bystriciánska-dolina (Szlovákia), 2008.VII.12.; Vtáčnik (Szlov.), Žarnov, (Szlov.), 2006.VII.22. – Ig. Richter.)

Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) – ikerpettyes díszmoly (7)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK. 2005.V.22., 2008.V.27., 2014.V.2.(3), 2015.VII.11.

Kasyniana diminutella (Rebel, 1932) – molyhostölgyes díszmoly (12)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VII.15.(2), 2008.VII.2. BF/Sz/TA., 2013.VIII.2.(3); Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2010.VII.2.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30. 2008.VII.1.

Crassa tinctella (Hübner, [1796]) – okkersárga díszmoly (36)

Bélmegyer, Fáspuszta, 2014.V.9.(12); Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28., 2006.VI.27. BF/Sz., 2007.VI.8.(6), VI.11.(2), 2009.VI.19., 2013.VI.14.(2), 2016.VI.7.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.(2) BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27.(3), 2013.VII.27., 2014.V.2.

Crassa unitella (Hübner, [1796]) – aranybarna díszmoly (74)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.; Jászberény, 1994.VI.29.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2003.VI.26.; Jászberény, Tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.: Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(5), VII.25., 2007.VI.21., 2009.VI.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2005. VII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.(2), 2008.VI.2., 2009.VI.9., 2013.VII.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(3), 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16.(2); BF/BK., 2006.VI.12., 2006.VII.5.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2015. VII.4., 2016.VI.20.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9., 2016.V.29.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2001.VII.15-21.(3); Mátra, Kékestető, 2007.VII.14., VII.21.; Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2009.VII.3.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.(3), 2013.VI.14.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.16., 2011.VI.29.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(4); Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6.(4), VI.30.(3), 2004. VI.20., VII.9., VII.20.(2), 2007.VI.14., 2007.VII.8., 2008. V.30.(2), 2011.VI.4.

Batia lambdella (Donovan, 1793) – osztrák díszmoly (48)

Jászberény, 1994.VI.18., VII.2., 1995.V.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyak, 2003.VI.26.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30.(3), 2004.VII.8.(4), VII.25.(2), 2006.VI.1., VI.13., VI.29., 2007.V.21., 2007.IX.3., 2008.VII.13., VII.17., 2009.VI.25., VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VII.15.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9., 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7., 2015. VI.12.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2004.VI.27.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21.(2), 2017.VI.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006. VII.14. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20. ; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., VI.30., 2004.VII.20., 2006.VII.25., 2008.V.30., 2009.VIII.7.

Batia internella Jäckh, 1972 – apró díszmoly (51)

Jászberény, 1996.VI.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.15.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyak, 2003.VI.26.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2008.VI.7., VI.17., 2009.VI.25.(4), VII.2.(5); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24., 2011.VIII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2009.VI.9.; Nagykáta, Székesrékeszi legelő, 2008.VI.24.; Nagykáta, Erdészőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI. 20.(4), VI.21., VII.1.(2), VII.7., 2013.VII.3., VII.19., VIII.12., 2015.VI.12.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003. VII.15-21.(5); Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2011.VII.16.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., VIII.22., 2007.VII.2. BF/Sz., VII.8., 2010. VI.15. BF/Sz.

Epicallima bruandella (Ragonot, 1889) – francia díszmoly (54)

Nagykátá, Cseh-domb, 2001.VI.27. VIII.19., 2004.VIII.18. BF/BK., 2006.VII.28., 2006.VIII.18., 2008.VIII.13., 2011.VIII.26., 2012.VIII.18.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(4), 2009.VII.29., 2010.VII.20.(4); Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VII.1., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16., 2016.VIII.7.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21.(9), 2008.VII.11.(8), 2015.VII.17.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(2), 2011.VIII.22., 2012.VII.9.(2), 2017.VIII.4.(3), 2017.VIII.13.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., 2010.VII.23. BF/Sz., 2010.VIII.11.

Epicallima formosella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kéreglakó díszmoly (54)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.(2); Jászberény, 2000.VI.22.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.25.(2), 2009.VII.2.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22.(2), 2005.VII.15.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22., 2009.V.15., 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., VI.23., VI.29., VII.20., 2013.VII.19.(3); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VI.29., VII.21.(3), 2004.VII.16. BF/BK., 2005.VII.16., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2008.VII.11., 2010.VI.29., 2016.VI.22., 2017.V.31.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2012.VII.9.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VII.19-24., 2003.VII.15-21.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., 2004.VII.9., 2007.VII.2. BF/Sz., 2007.VII.19.

Dasycera oliiviella (Fabricius, 1794) – fekete díszmoly (6)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.; Nagykátá, Cseh-domb, 2001.VI.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK., VI.28., 2008.V.30.

Dasycera krueperella Staudinger, 1871 – sárgafejű díszmoly (1)

Gánt-Gránás, 2008.V.10-12., leg. Takács Attila (ex coll. TA.)

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) – kis díszmoly (39)

Mátra, Kékestető, 2007.VII.21., 2008.VI.4., 2011.VII.8.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.(5); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2006.VII.14.(2) BF/Sz., 2007.VI.11., 2007.VI.8., VI.12., VI.16.(2), 2009.VI.19.(2), 2013.VIII.2., 2016.VI.7.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., 2010.VII.16.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(2), 2009.VII.11.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2002.V.17., 2005.V.29.(2), 2006.VI.20., 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK., 2003.VI.6., 2004.V.31. BF/BK., 2007.V.11., 2008.V.27.

Alabonia staintoniella (Zeller, 1850) – hárfajegyű díszmoly (23)

Bükk, Hollóstatói vörösfenyves, 2005.VI.16.; Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2002.V.15.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.15., 2003.V.27.(3), V.31.(2) BF/BK., VI.30., 2004.V.28., 2007.V.19., 2008.V.27., 2008.V.30.(2), 2011.V.27.(2) BF/PG., VII.12.

Harpella forcicella (Scopoli, 1763) – korhadékevő díszmoly (66)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1994.VII.12-18., 2003.VII.15-21.(22); Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(4), VIII.17., 2007.VII.21.(5); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(3), 2010.VII.2., 2011.VII.16.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14.(5) BF/Sz., VII.30.(3), 2007.VII.15.(3), 2009.VII.17., 2013.VIII.2.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII.4.(2), 2018.VII.21.(6); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.(3); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.18.(2).

Minetia crinitus (Fabricius, 1798) – fehér csíkosmoly (24)

Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.13., 2001.VI.10., 2002.V.3.(2), 2003.V.24. V.27.(2), VI.6., 2004.V.20.(2) BF/Sz./TA., V.31. BF/BK., 2007. IV.28.(5) BF/BK., V.13., 2008.V.27.(2), V.30.(2), 2013.V.19., VII.27.

Minetia labiosella (Hübner, [1810]) – sárgás csíkosmoly (4)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2). (+ Černochoch (Szlovákia), 2004.VI.10.(2), leg. Ignác Richter).

Minetia criella (Treitschke, 1835) – barna csíkosmoly (94)

Nagykátá, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2007.V.22.(3), 2009.V.20.(2), 2012.V.11.(2), 2017.V.26.(7), 2018.V.3., 2018.V.12.(4); Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2009.V.26.(2); Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(6), 2016.V.21.(5), V.27.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.V.20. BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V.19. BF/BK., 2003.V.24.(2), V.27., 2004.V.31.(2) BF/BK., 2005.V.22.(2), VI.6.(2), 2007.V.11.(5), 2007.V.13., V.19.(2), VI.14., VII.2.(5) BF/Sz. 2007.VII.8.(3), 2008.V.27.(5), 2008.V.30., 2011.VI.4.(8), V.27. BF/P.G., 2013.V.19.(4), 2014.V.2.(5), 2015.V.9., VII.11., 2016.VI.4.(3).

Pleurota marginella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnasávós csíkosmoly (70)

Gánt-Gránás, 2005.V.15., 2008.IV.27., VI.11. TA.; Budaörs, Odvas-hegy, 1998.IV.26. TA.; Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(2) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2014.V.8.(6); Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VI.18.(3) BF/Sz., 2006.VI.9.(15), 2009.V.11.(7), 2011.V.14.; Nagykátá, Cseh-domb, 2007.V.22.(3); Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.23.; Nagykátá, Erdőszőlői homokbuckás, 2010.V.23.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(4), 2014.V.27.(4), 2016.VI.16.(12), 2018.V.26.(6).

Pleurota pyropella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tüzes csíkosmoly (94)

Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(6) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2014.V.8.(8); Alattyán, Bereki-erdő, 2014.VI.5.(3); Jászberény, 1993.V.15., 1995.V.25., 1996.VI.24.; Jászberény, Hajtamocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.V.21.(2), 2004.VI.5., 2005.V.20.(4), V.27., 2006.V. 25.(2), 2008.V.23.(4), 2009.V.4.(2), 2010.V.4.82), 2010.V.21.(2), VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., 2007.IV.27.(3), 2010.VI.13., 2011.V.10.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2016.V.26., 2018.V.21.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.(4); Nagykátá, Cseh-domb, 2008.V.9.(4), 2009.V.20.(2), 2012.V.11.(3), 2014.IV.27., 2018.V.12.(6); Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.27.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi legelő, 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.29., 2013.V.8., 2015.V.19.(3); Farnos, Rekettyés-ér, 2003. V.19.(5); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18., 2016.V.29.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27. BF/PG., 2014.VI.13., 2015.V.30.(3), 2016.VI.4.

Pleurota proteella Staudinger, 1880 – imolarágó csíkosmoly (=malatya) (4)

Jászberény, 1997.VI.14.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.; Tápióság, Nagy-rét, 2015.VI.12.(2).

Pleurota bicostella (Clerck, 1759) – csarabos csíkosmoly (3)

Sopron, Tolvaj-árok, 2002.VI.4.(2), leg. Szabóky Cs.; 2004.V.29. BF/Sz.

Pleurota aristella (Linnaeus, 1767) – ezüstsávós csíkosmoly (20)

Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(4) BF/BK.; Gyöngyös Sár-hegy, 2001.VI.10., 2002.VIII.2. BF/Sz., 2003.VI.30.(3), 2003.VII.10. BF/BK., 2004.VIII.11.(2) BF/Sz., 2006.VII.26.(2) BF/Sz., 2009.VIII.2.(2), 2011.VIII.5.(3), 2013.VIII.18.

Holoscolia huebneri Koçak, 1980 – sarlósszárnyú csíkosmoly (49)

Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(3) BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(3) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.(2); Jászberény, 1998.VI.5., 2001.VII.11.; Jászberény, Hajtamocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VI.8.(3), 2009.VI.15.(3); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16.(6), 2017.V.31.(6); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(3), 2009.VII.14.(4); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VI.14., 2011.VI.4.(5), 2013.V.19., 2014.VI.13.(3).

Depressaridae – Laposmolyfélék***Semioscopis steinkellneriana*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levélszövő laposmoly (67)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2003.IV.22.(2), 2005.IV.13.(5); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 1999.IV.4., 2002.IV.11., 2003.IV.18.(6), IV.26. 2005.IV.6. BF/Sz., 2006.IV.10., 2016.IV.3.(2); Jászdózsa, Pap-erdő, 2009.IV.13.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.IV.26.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.IV.16.(13), IV.21.(8), 2006.IV.15.(3) BF/BG., 2014.III.18., 2016.IV.5.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2013.IV.27.; Albertirsa, Lipinavölgy, 2004.IV.10.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.IV.7.; Mátra, Névtelen-bérc, 2012.IV.4.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2009.IV.12., 2010.IV.20., 2018.IV.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2005.IV.16., 2008.IV.10.(2), 2009.IV.3., 2011.IV.2.(2), 2012.IV.13.(3).

Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) – mogyorószövő laposmoly (2)

Jászberény, 1993.IV.22.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 1999.IV.4.

Semioscopis strigulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfaszövő laposmoly (11)

Jászberény, 1987.III.29., 1993.IV.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.III.29.(4), 2006.IV.10.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.25.(2) BF/BG.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2007.III.13.

Luquetia lobella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökényszövő laposmoly (49)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.(4); Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.27.(3), 2006.V.25., VI.13., 2017.V.15., 2018.V.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., V.25.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2016.V.26.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(3), 2005.V.3., 2005.VI.3. BF/BK., 2008.VI.2., 2009.VI.9., 2011.V.31.(2), 2016.V.27.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.18.(2), VI.8.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(2), V.19., 2006.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18., 2017.V.31.; Gyöngyös, Sár-hegy, Farkasmályi kőbánya, 1997.VI.9. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24.(4), 2008.V.27.(4), 2011.VI.4.(2).

Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937) – molyhostölgyes laposmoly (55)

Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, Pipis-dűlő, 1997.VI.10. BF/BG.; Gyöngyös, Sár-hegy, Szent Anna-tó, 1997.VI.11. BF/BG.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2003.VI.30.(4), 2003.VII.10.(2) BF/BK., 2004.VI.20.(13), 2005.VI.6.(4), 2005.VII.4.(2), 2006.VI.21., 2007.VI.14., 2008.V.27., 2008.V.30., 2010.VI.15.(6) BF/Sz., 2011.VI.4.(2), 2014.VI.13.(10), 2016.VI.4.(6).

Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) – szemes laposmoly (14)

Jászberény, 1996.XI.10.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.X.30., 2003.III.29.; Jászdózsa, Pap-erdő, 2009.IV.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.V.16., 2014.III.18.; Tápióság, Nagy-rét, 2004.IV.9., 2012.VII.20., VII.27., 2013.VII.3.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.28. BF/BG.; Mátra, rudolfányai ütelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2009.IV.12.

Agonopterix adpersella (Kollar, 1832) – buvákfű-laposmoly (sárgarépa-laposmoly) (6)

Piliscsaba, Vörös-hegy, 1980.VIII.27. Sz.; Budaörs, Odvas-hegy, 1985.VI.28. Sz.; Budaörs, Szállás-hegy, 2006.V.16.(2) TA.; Gánt-Gránás, 2008.VI.11. TA.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27. BF/Sz.

Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) – seprőzanót-laposmoly (15)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.13., 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.V.31. BF/BK., 2004.VIII.1., 2007.VI.14.(2), 2008.IX.5., 2009.VIII.7., 2010.VII.30., 2010.VIII.9., 2011.VI.4., 2011.VIII.4., 2011.VIII.5.

Agonopterix nanatella (Stainton, 1849) – bábakalács-laposmoly (5)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.20., 2005.VII.14., 2007.VI.14., 2008.VII.1.

Agonopterix putridella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kocsordfonó laposmoly (60)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.6.(2), VIII.14.(19), 2015.VIII.8., 2015.VIII.14.(4), VIII.22.(8), VIII.25.(8); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Erek-köze, 1998.IX.27.(2); Nagykáta, Bíbicfészeki-rét,

2007.V.13.(ex larva), V.15.(4, ex larva), 2007.V.16.(4, ex larva), 2007.V.17.(6, ex larva); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.

Agonopterix atomella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pettyeggett laposmoly (2)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2004.V.18.; Mátra, Névtelen-bérc, 2012.IV.4.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) – nagy laposmoly (2)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.

Agonopterix arenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ördög szem-laposmoly (33)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Bélmegyer, Fáspuszta, 2014.V.9.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25., VI.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., VII.27., VIII.5.(2), VIII.22., 2016.IV.4.; Farnos, Rekettyés-ér, 2017.VII.18.; Mátra, Kékestető, 2007.V.27.; Mátra, rudolf tanyai útelágazás, 2018.VIII.9.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3., 2012.IV.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2008.IV.26.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., 2018.VII.21.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13., 2007.VII.19., 2009.VIII.2., 2011.VIII.4., 2012.IV.13.(3), 2013.VII.27., 2015.VII.18.(2).

Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) – aszatrágó laposmoly (aszatmoly) (45)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IV.13., VII.12., 2007.VI.6., 2015.VIII.25., IX.17.(3); Jászberény, 1996.IV.20., 1999.IX.16.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.IV.29., 2005.IV.13.(3), 2017.VII.17.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2002.IX.5.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(3), 2018.IV.10.; Jászberény, Necsoi legelő, 2016.VIII.28.; Jászdózsa, Pap-erdő, 2009.IV.13.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.26.(2), IV.28.(6), 2011.III.30., X.1., 2016.IX.29.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Erek-köze, 1998.IX.27.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.21.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.1., VII.7., VII.27., 2013.IV.27.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VII.5.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3.

Agonopterix ferocella (Chrétien, 1910) – számárkenyér-laposmoly (3)

Gánt-Gránás, 2005.V.1. és 2008.IV.27.(2), leg. Takács A., det. Jan Šumpich

Agonopterix curvipunctosa (Haworth, [1811]) – hamvasvörös laposmoly (19)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2014.V.20.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.V.28.(4), 2010.V.4.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.18., 2006.IV.10.(3), 2016.IV.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30., 2009.VII.17.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.1., 2006.IV.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30., 2013.V.19., 2014.V.2.

Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781) – köményszölvő laposmoly (12)

Jászberény, 1996.IV.28., 1997.IX.25.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.III.20., 2016.IX.29.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2014.III.18.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.23., VI.29., VII.27., VIII.22.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.

Agonopterix alstromeriana (Clerk, 1759) – bürök-laposmoly (bürökmoly) (61)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IV.13., 2016.VII.30.; Jászberény, 1996.IV.7., 1997.IV.3.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1997.X.7., 2003.IV.22.(2), 2005.IV.13.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.10.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(3), VII.25., 2005.IV.14., 2006.IV.19., VII.10., 2007.VI.21., 2009.VII.2., 2010.VI.27., VIII.4., 2018.VI.18.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.III.29., 2011.VI.27., 2013.IV.22.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4., 2015.VIII.2.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15.; Tápióság, Nagy-rét, 2004.IV.9.(2), 2012.VII.7., VII.20., VIII.5., 2013.VIII.12.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.28. BF/BG., VII.12.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.;

Albertirsa, Lipina-völgy, 2004.IV.10., 2012.VII.13.(2); Mátra, Kékestető, 2007. VII.14.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2004.V.18., 2006. VII.30.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.X.18., 2007.VII.8.(2), 2009.IV.3., 2010.III.21.(2), 2012.IV.13.

Agonopterix purpurea (Haworth, [1811]) – bíborszínű laposmoly (17)

Alattyán, Bereki-erdő, 2000.IX.24.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.27.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.IV.19.; Nagykáta, Cseh-domb, 2015.VIII.2.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., VI.10.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5. BF/BK.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2012.IV.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007. V.11., V.13.(3), VII.8.(2), 2008.IV.10.

Agonopterix heracliiana (Linnaeus, 1758) – közönséges laposmoly (88)

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 1999.III.10.; Jászberény, 1998.IX.4., 1999.IX.13., 2004.III.17.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.30., 2017.VI.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.19., 2005.III.24., III.27., 2006.VII.10., 2006.VII.20.(6), 2009. VI.15.(4), 2009.VII.2.(8), 2010.VI.27.(11), 2018.VI.18.(5); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22., 2005.XI.6. BF/BG., 2006.IV.10.(2), 2009.VI.14., 2010.III.20.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2015.VIII. 2.(3), 2015.VIII.21.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30., 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(2), VI.20.(2), VI.23.(2), VI.29.(2), VII.1., VII.20. VII.27.(2), VII.3.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.28. BF/BG.; 2008.VII.11., 2011.III.25., 2016.VI. 22.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6.(2), 2017.VIII.17.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011. VIII.3.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.8., 2010. III.21., 2012.IV.13.

Agonopterix capreolella (Zeller, 1839) – aggófűragó laposmoly (27)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23.(3) BF/Sz.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.23., 2014.VI.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.12.(2), VI.16., 2009.VI.19.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(4), VII.21.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3., 2012.IV.29.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23., 2008.VII.26.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.27. BF/Sz., 2004.VIII.1., 2011. VIII.20. BF/PG., 2013.X.22., 2015.VII.11., VII.18.

Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870) – völgycsillag-laposmoly (4)

Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8. (+ Vel'ká Fáttra (Szlóvákia), Majerova skála, 2008.VII.19.(2), – Ignác Richter)

Agonopterix nicella (Treitschke, 1832) – ördögszekérfűró laposmoly (13)

Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2015.VIII.2.(2), VIII.21.(21); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2011.VI.16., 2015.IX.20.; Farnos Rekettyés-ér, 2003.VI.29.; Gyöngyös Sár-hegy, 2007.VI.14., 2015.IX.15.(3).

Agonopterix selini (Heinemann, 1870) – nyúlkömény-laposmoly (9)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16. BF/BK., 2013.VII.4.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2007.VI.14., 2014.VI.13., 2015.VII.11., IX.15.

Agonopterix oinochroa (Turati, 1879) – kocsord-laposmoly (10)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.IX.10.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19., 2015.VI.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.X.22., 2015.VII.11.(2), IX.15., 2016.VII.2.

Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864) – gurgolya-laposmoly (13)

Epöl, Kő-hegy, 2008.VIII.30. BF/Sz/TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.VII.9., 2007.VI.14.(2), VII.8., VII.19., 2010.VI.15. BF/Sz., VII.23. BF/Sz., VIII.12., 2011.VI.4., 2015.VII.18.

Agonopterix fuvella (Treitschke, 1832) – ezerjófű-laposmoly (61)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.7. BF/Sz., 2002.VI.17., 2003.V.24., V.31.(3) BF/BK., VI.6., VI.30.(2), VII.6. BF/Sz., VII.10. BF/BK., VIII.3-4. BF/BK., VIII.22., 2004.V.31.(3) BF/BK., VI.20.(2), VIII.1., 2005.VI.6.(4), 2006.VII.25.(3), 2007.V.13., V.19.(2), VI.14., VII.8., 2008.V.27.(3), V.30., 2009.VIII.15.(2), 2010.VI.11. 2010.VI.15. BF/Sz., VII.23. BF/Sz., 2011.VI.4., VII.12., VIII.4.(3), VIII.20. BF/PG., 2013.VII.27.(2), 2014.VI.13., 2015.VII.11.(3), 2016.VI.4.(9).

Agonopterix pallorella (Zeller, 1839) – sápadt laposmoly (40)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.6.; Jászberény, 1996.IX.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 1999.IV.4.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.IV.16., IV.21., 2009.VI.9., 2009.VII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2004.IV.9.(12), 2012.VII.20.(3), VII.27., 2013.VI.19.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.III.28. BF/BG.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4., VIII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.IV.10.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.IV.11., 2009.IV.3.(2), 2011.IV.2.(2), VIII.4., VIII.20. BF/PG., 2012.III.24., IV.30.

Agonopterix nervosa (Haworth, [1811]) – okkerszínű laposmoly (15)

Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.20., 2001.VII.13., 2002.VI.8., 2003.VII.10. BF/BK., 2005.VII.4. 2006.VII.25. 2007.VI.14.(2), 2007.VII.19., 2014.VI.13.(2), 2015.IX.15.

Agonopterix doronicella (Wocke, 1849) – zergevirág-laposmoly (1)

Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25., leg. Buschmann F.

Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767) – mézszínű laposmoly (53)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.20.(4), VI.23.(2), VIII.22.(3), VIII.30., 2013.VII.3., 2014.VI.21.(2), 2015.VI.12.(11); Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VIII.27., 2017.VIII.18.(9), VIII.26.(12); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., VI.30., 2007.VI.14., VII.19., 2008.VII.1.

Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850) – sötéteres laposmoly (72)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(2), VI.20.(3), VI.23., VIII.22.(3), 2013.VI.16., VII.3., VIII.12., 2015.VI.12.(4); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20., 2006.VI.17., VII.5., 2012.VII.10., 2013.VII.4., 2016.VIII.7.(15), 2017.VII.18.(5), 2017.VIII.18.(15), 2017.VIII.26.(6); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.VIII.5.(2), 2007.VII.19.(2), 2011.VIII.4.(3), 2015.VII.11.

Agonopterix liturosa (Haworth, [1811]) – orbáncfű-laposmoly (5)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11., VI.16., 2009.VII.17.; Mátra, Nyírjes-bérc bükkerdő, 2007.VI.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.

Agonopterix cervariella (Constant, 1884) – szarvaskocsord-laposmoly (1)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19., leg. Buschmann F.

Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835) – erősfű-laposmoly (20)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.6. BF/Sz., 2006.VII.18.(2), VII.19.(3), VII.20.(2), VII.21.(2), 2007.VII.19., 2008.IV.10., 2011.VIII.4.(2), 2013.VII.27.(2), X.22., 2015.VII.18.(3).

Depressaria radiella (Goeze, 1783) – medvetalp-laposmoly (5)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2016.IV.3.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.

Depressaria artemisiae Nickerl, 1862 – mezeiüröm-laposmoly (1)

Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16., leg. Buschmann F.

Depressaria depressana (Fabricius, 1775) – fakó laposmoly (66)

Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12., 2015.VIII.14.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.21. BF/BB.; Jászberény, Tótevényi homokterület, 2003.VII.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2006.VIII.10. BF/TA., 2006.VIII.18., 2007.VIII.10., 2011.VIII.26., 2015.VIII.21.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18.(2);

Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16., 2015.IX.20.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2), VII.20.(2), VII.27., VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., VIII.18.(2), 2005.VII.16., 2017.VIII.18.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2015.VI.30., VII.5., VII.17., 2016.VI.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2012.VII.19.(2), 2017.VIII.9., VIII.14.(2), VIII.17.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.X.7., 2003.VII.10. BF/BK., VII.27. BF/BT., VIII.16. BF/Sz., 2007.VII.8., 2007.VII.19.(3), VIII.12., 2010.VII.30., VIII.12., 2011.VIII.4.(2), 2013. VII.27., VIII.18.(2), 2015.VII.18.

Depressaria chaerophylli Zeller, 1839 – baraboly-laposmoly (16)

Jászberény, 1996.VII.21. BF/BB.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.VII.20.; Jászberény, Meggyesi-erdő, 2009.IX.23.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.IV.22.(2), V.20. BF/Sz./TA., 2007.VII.8.(2), 2010.VII.30., VIII.9.(2), 2012.IV.13., 2015.IX.15.

Depressaria pimpinellae Zeller, 1839 – földitömjén-laposmoly (30)

Kőszeg, Stájer-házak, 2009.VI.15. TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23.(8) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Alattyán, Bereki-erdő, 2004.XI.1.; Jászberény, 1996. VII.1.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2009. VII.2.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21., 2006.VIII.10. BF/TA.; 2011.VIII.26.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2011.V.31.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., IX.20., 2007.VIII. 7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.23.(3), VIII.30.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11.

Depressaria badiella (Hübner, [1796]) – pasztinák-laposmoly (3)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1994.VII.12-18.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2.

Depressaria daucella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – köménylakó laposmoly (4)

Jászberény, 1993.IX.8., 1996.IX.13.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.IV.29.; Tóalmás, homoki-rét, 2001.VIII.17.

Depressaria douglasella Stainton, 1849 – sárgarépa-laposmoly (sárgarépa-moly) (100)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.; 2015.VIII.14.(2), VIII.22.; Jászberény, Újerdői homokterület, 1999.VI.12., 2004.VII.8.(2), 2004.VII.25., 2006.VI.29., VII.10., VII.20., 2009.VII.2.(2), 2010.VI.27.(5), VIII.4., 2018.VI.18.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2), 2011.X.1., 2018.VII.16.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyírfás-rét, 2004.IX.6.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(2), 2005.VI.28.(5), 2006.VII. 7.(3), VIII.10. BF/TA., 2007.VIII.24.(2), 2015.VIII.2.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004. VIII.6., 2005.IX.11.(2) BF/BG., 2006.VI.23.(3), 2009.VI.9.(9), 2010.VII.20.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.(4), 2011.VI.16.(3), 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.20.(2), VI.21., VI.23.(3), VI.29., VIII.30., 2013.VII.19.; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.; Farnos Rekettyés-ér, 2003.VIII.20., 2013.VII.4.(3), 2017.VIII.18., VIII.26.(2); Farnos homok-buckás-erdeifenyves, 2016.VI.16.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2018.VIII.9.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.13., 2005.VII.14., 2007.VII.8., VII.19., 2013. IV.30., 2015.VII.11., VII.18., 2015.IX.15.(3).

Depressaria albipunctella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes laposmoly (51)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, 1994.VI.30., 1999.IV.10.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.VII.23., 2005.IV.13.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VII.2.(9), 2018.VI.18.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.28.(3), V.7., 2009.IV.8.; Puszta-monostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VII.12.(2), 2006.VII.7.(2), 2007.VIII.24., 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2004.IV.16.; Tápióság, 1996.VI.2. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.(2), 2015.VI.30.(2); Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VII.15., 2009.VII.17.; Mátra, Nyírjes-bérc,

szénéégetők, 2018.VII.21.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IV.10.(2).

Depressaria olerella Zeller, 1854 – cickafark-laposmoly (4)

Mátra, Névtelen-bérc, 2012.IV.4.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2012.IV.29.

Orophia denisella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérmintás díszmoly (8)

Budapest, Fenyőgyöngye, 1998.V.9.(2) TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, Farkasmályi kőbánya, 1997.VI.9. BF/BK., 1999.V.19. BF/BK., VI.20., 2002.V.3., 2003.VI.6., 2011.VI.4.

Orophia sordidella (Hübner, [1796]) – sárgamintás díszmoly (31)

Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23. BF/Sz.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2010.VII.2.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5.(2) BF/BK.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.(12); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2002.VI.15., 2003.VI.6.(2), 2010.VI.15. BF/Sz., 2011.VI.4.(4).

Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828) – hárompettyes díszmoly (5)

Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2010.VII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19., 2013.VI.14.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.

Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) – pirossávú díszmoly (59)

Gánt-Gránás, 2005.VI.19. TA.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(3); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.VI.20.(7); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.5., 2004.VI.20., 2006.VI.21.(10), 2007.VI.14.(3), 2010.VI.15.(6) BF/Sz., 2011.V.27. BF/PG., 2011.VI.4.(22).

Anchinia laureolella Herrich-Schäffer, [1854] – henyeboroszlánmoly (2)

Várpalota, Baglyas-hegy, 2006.VI.16.(2), leg. Takács Attila

Anchinia daphnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy boroszlánmoly (19)

Kőszeg, Stájer-házak, 2009.VI.15. TA.; Mátra, Kékestető, Sas-kő, 1999.V.26.(2) TA., V.27. TA., V.29.(2) TA., V.30. TA., 2004.VI.12.(2) TA.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11, 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénéégetők, 2009.VI.24.(3), 2010.VII.16., 2018.VII.21.(2); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(2).

Ethmia dodecea (Haworth, 1828) – tízpettyes feketemoly (69)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13., 2011.VI.27.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.VI.28., 2015.VIII.2.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2004.VI.10.(25), 2005.VI.3.(2) BF/BK., VII.25., 2006.VII.22., 2008.VI.2.(2), 2009.VI.9.(9), VII.29.(2), 2013.VII.20., 2016.V.21.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.23., VII.1.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.(3); Bükk, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(5); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8., VI.16.

Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) – gyászos feketemoly (58)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6., 2003.VII.25.(2), 2003.VII.25.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2005.V.27., 2010.V.4., VIII.4. 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.IV.30., 2003.V.7.(8), V.25.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2006.V.22.(2), 2012.V.11., 2017.V.26., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(2), 2006.VII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VII.20.(2), VII.27. VIII.5.(3), 2013.V.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(3), 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21.(3), 2010.V.4.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Nyírjes-bérc,

2005.V.28.(3), 2006.VI.16.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27. BF/BT., 2005.VI.6.

Ethmia fumidella (Wocke, 1850) – korai feketemoly (18)

Alattyán, Bereki-erdő, 2004.IV.15.(5); Jászberény, 1993.V.8-9., 1997.IV.3.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.IV.29.(2), 2005.IV.13.(2), 2006.V.3. BF/BG.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.IV.14.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.28.; Jászdózsa, Pap-erdő, 2009.IV.13.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24. BF/BG.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2018.IV.18.

Ethmia candidella (Alphéraky, 1908) – őszi feketemoly (50)

Várpalota (Inota), Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IX.20.(2); Jászberény, 1993.IX.8., 1999.IX.13.; Jászberény, Meggyesi-erdő, 2009.IX.23.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.IX.2.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2017.VIII.31.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., 2004.IX.4.(18), 2005.IX.2.(2), 2007.VIII.24., 2008.IX.28. (2), 2009.VIII.28.(5), 2011.VIII.26.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20.(2), 2014. IX.5.; Tápióság, 1994.IX.2., IX.22. TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.(4), 2011.VIII.18., 2013. VIII.18., 2015.IX.15.

Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) – díszes feketemoly (17)

Gánt-Gránás, 2006.VIII.14., 2007.VIII.11.(2), 2008.VIII.22.(2), 2009.VII.5.(2), VIII.23.(3), 2010.VII.22. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Pilisszentkereszt, 2002.VI.2. TA.; Budapest, Szépvölgyi út, 1997.VIII.6. TA.; Tápióság, 1997.VII.23.(2), 1999.VII.3. TA.

Ethmia terminella T. Fletcher, 1938 – hatpetyes feketemoly (47)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2006.VI.29.(2), 2006.VII.10., 2008.VI.17., VI.22., 2009.VI.15., VI.25.(2), VII.2.(2), 2010.VI.27.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.13., 2005.VI.28.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2004.VI.10.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VII.5.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VII.29.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29.(2), 2016.VI.16.(7), 2016.VI.20.(2), VI.22., 2017.VI.19.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2010.VII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2009.VI.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) – kétpetyes feketemoly (55)

Jászberény, 1993.V.15., 1994.VI.4., 1994.VI.15., 1994.VII.2.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26., 2004.V.4.(2); Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.IX.2.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2008.IV.30., 2008.VI.7., 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10., 2013.IV.22.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.(12), 2007.VIII.24., 2008.V.9.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.IV.21., V.19.(2), 2005.V.3. V.16.(2), 2007.VIII.21., 2010.V.1.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., 2012.VI.21., VI.23.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.V.11. BF/BG., VII.12., 2009.V.18.; Pálosvörösmart, Rónyoldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4.(3) BF/BK., 2004.IV.22.(2), 2007.V.13.(2), VII.19., 2013.IV.30., 2014.V.2.

Ethmia iranella Zerny, 1940 – levantei feketemoly (5)

Fülöpháza, homokbuckás, 2002.IV.12., V.19.(3), VII.15., fénycsapda (Szabóky Csabától)

Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844) – hullámos feketemoly (38)

Gánt-Gránás, 2007.VII.16., 2008.VI.11. TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27.(4) BF/BT., VIII.3-4.(4) BF/BK., 2004.V.31. BF/BK., 2007.IV.28. BF/BK., 2007.V.11., 2007.VII.19.(3), 2009.VIII.2.(2), VIII.7.(3), 2010.VIII.12., 2011.IV.23., VI.4., VIII.4., 2013.V.19.(3), VII.27.(10).

Carcina quercana (Fabricius, 1775) – vastagsápú díszmoly (53)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.22., 2016.VIII.15.; Jászberény, 1993.IX.8.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.27.; Jászberény, Meggyesi-erdő, 2007.IX.10.(2); Jászberény, Necsői legelő, 2015.IX.14.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27., 2016.IX.29.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.IX.26.(2); Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.;

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.)5), 2007.VII.16.(3); Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2), 2018.VIII.9.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30., 2007.VII.15.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2018.VII. 21., VIII.6.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(4), VII.23.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Mátrafüred, Vízműi-rét, 1987.VII.22.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2000.X.14., 2003. VII.27. BF/BT., 2003.VIII.16.(2) BF/Sz.; VIII.22.(3), 2004.VIII.1., 2005.VII.4., 2006.VII.26. BF/Sz., 2007.VIII.12., 2008.IX.5.(2), 2011.VII.12., 2013.VII.27.

Odites kollarella (O. Costa, 1832) – árvamoly (18)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., 2010.VII.13.(3) BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28.(5), 2010.VII.12.(9) BF/Sz.

Cosmopterigidae – Tündérmolyfélék

Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) – közép-európai tündérmoly (42)

Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2010.VI.9.(12); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(5), VI.21. (3), VIII.5., 2013.VI.16.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VI.14., 2009.V.18.(3), 2014.V.27.(8); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1., 2006.VII.26. BF/Sz., 2010.VI.15. BF/Sz. 2011.VI.4.(4), 2013.VIII.18.

Cosmopterix zieglereella (Hübner, [1810]) – komlóaknázó tündérmoly (5)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., 2012.VI.21.(2), VII.20.(2).

Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861 – csenkeszaknázó tündérmoly (29)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.22.; Jászberény, 1997.VIII.3.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykátá, Cseh-domb, 2011.VIII.26.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.VII.20.; Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2009.VII.15.(2), 2011.VIII.15.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7.(4), VII.20., VIII.30.(2), 2013.VII.19.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2015.VII.4.(2), 2016.VII.26.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., 2017.VIII.4.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.7.

Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850 – levantei tündérmoly (35)

Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(4), VI.21.(5), VI.23.(5), VI.29.(4), VII.1., 2013.VI.8., VI.16.(2), 2013.VI.16., 2015.VI.1.(3), VI.12.(3); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.

Cosmopterix lienigiella (Lienig & Zeller, 1846) – nádaknázó tündérmoly (3)

Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.(2).

Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) – ezüstmintás tündérmoly (49)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, 1997.IX.2., IX.4.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2005.V.27., 2009.VI.25.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VI.18.(2) BF/Sz., 2006.VI.9.; Nagykátá, Cseh-domb, 2005.V.30. BF/Sz.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.; Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18., VIII.23.(2); Tápióság, 2006.VIII.24. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI. 8., VI.18., VI.20., VIII.5., 2013.VIII.12.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., VIII.23., 2004.VI. 8., 2010.VI.29., 2012.VII.10., 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI. 16., VI.20.; Farnos, sziki-tanösvény, 2012.VII.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003. V.24., VII.27.(2) BF/BT., VIII.22., 2004.VI.20.(2), 2007.VII.2. BF/Sz., 2009.VIII.2., 2010. VIII.11., VIII.12., 2011.VI.4.(2), VIII.4., VIII.5., 2013.VII.27.

Pyroderces sarcogypsa (Meyrick, 1932) (= *klimeschi*) – mocsári tündérmoly (43)

Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.15.; Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2010.VI.13.(2); Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz.; Nagykátá, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.IX.6.; Nagykátá, Felső-Tápió,

nyírfás, 2004.VIII.6.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., 2012.VI.18.(4), VI.20. (3), VI.21.(9), VI.23.(4), VI.29.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., VI.27., 2017.VIII.26.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2017.VI.21.; Farnos, sziki-tanösvény, 2017.VIII.13., 2018.VI.1.(3).

Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) – névtelen tündérmoly (30)

Tápióság, Nagy-rét, 2013.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VII.21.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2014.V.14.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24.(2), VI.30., VIII.3-4. BF/BK., 2003.VIII.16. BF/Sz., 2006.VI.16., VII.18., 2007.V.11.(2), V.19.(2), VI.8., VI.14., VII.2. BF/Sz., 2011.VI.4., VII.12., VIII.5., 2013.V.19., VIII.18., 2014.V.2., 2015.IV.24., V.30.(2), 2016.VI.4.

Eteobalea intermediella (Riedl, 1966) – tarka tündérmoly (23)

Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., VIII.22.(2), 2004.VI.20., VIII.1., 2007.VI.8., VIII.13., 2009.VIII.7., VIII.15.(3), 2011.VIII.5.(2), 2013.VII.27.(5), VIII.18.

Eteobalea serratella (Treitschke, 1833) – gyújtóványfű-tündérmoly (70)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2008.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2015.IX.20.(2); Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2016.VIII.29.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.13., 2004.IX.4.(3), 2008.VIII.13.(4), 2011.VIII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2013.VII.20.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(10); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2016.VI.20., 2017.V.31.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18., 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VI.28.(4), 2003.VII.10. BF/BK., 2004.VII.20., VIII.1., VIII.5.(3), 2007.V.13., VIII.12.(2), 2009.VIII.2.(2), 2010.VII.30.(2), VIII.10.(2), 2011.VII.12.(2), VIII.5.(4), 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18.(2).

Eteobalea tririvella (Staudinger, 1871) – homoki tündérmoly (52)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(5); Farnos, sziki-tanösvény, 2017.VIII.13.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VI.30.(3), VII.10. BF/BK., VIII.3-4.(2) BF/BK., VIII.16. BF/Sz., 2004.VII.20., VIII.1., VIII.5.(11), 2006.VII.18., 2006.VII.26. BF/Sz., 2007.VII.8. 2009.VIII.2.(3), 2009.VIII.7., VIII.15., 2010.VII.30.(3), 2011.VII.12.(2), VIII.4.(2), VIII.5., 2013.VII.27.(6), 2015.VII.11.

Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) – fekete csápú ibolyamoly (9)

Jászberény, 1991.VI.8.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.V.21., VII.8.(2), VII.25., 2006.VI.11.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.V.29.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.

Limnaecia phragmitella Stainton, 1851 – nád moly (32)

Jászberény, 1994.VII.4.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(3), 2006.VI.29., 2006.VII.10.(3), 2009.VI.15.(3), VII.2., 2010.VII.8.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., 2013.VII.3.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16., 2006.VI.18.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29., 2013.VII.8.; Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6., 2018.VI.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.2., 2010.VI.15. BF/Sz.

A külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

A gyűjteményem ezen részében az alábbi 19 fajnak 34 példánya származik határainkon kívüli helyekről. Ezek a fajok – három kivételével – bár élnek Magyarország jelenkori területén, nekem csak Pastorális Gábor közvetítésével Jan Liška cseh, Ignác Richter, Iván Richter és Zdenko Tokár

szlovák kollégáktól fajképviseelőkként ajándékba, illetve cserébe kapott példányok vannak. Ezek az alábbiak:

Holcopogon adseclella (Eversmann, 1844) (= *bubulcellus* (Staudinger, 1859)) – ürülemkoly
Croatia (Horvátország), Prosika, 2011.VI.8. – Ignác Richter

Malak Kozhuh (Bulgária), 2011.IX.25. – Ignác Richter

Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, [1854]) – nagy avarmoly
Bohemia (Csehország), České středohoří, Břvany presný v., 1994.VII.20. – Jan Liška

Apatema apolausticum (Gozmány, 1996) – rejtőző avarmoly
Szlovenský kras (Szlovákia), Plešivec-Ďulová, 2009.VII.23. – Jan Liška

Denisia similella (Hübner, [1796]) – aranypettyes díszmoly –
Západné Tatry (Szlovákia), Tichá dolina, 2010.VIII.2. – Ignác Richter

Semioscopis oculella (Thunberg & Wenner, 1794) – nyírszövő laposmoly
Bojnice (Szlovákia), 1997.IV.7. – Ignác Richter

Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851) – acsalapu-laposmoly
Gáderská dolina (Szlovákia), 2007.VI.22. – Ignác Richter

Chočské vrchy (Szlovákia), Prosiecka dolina, 2014.VII.4. – BF. (Ignáccal és Gáborral)

Agonopterix angelicella (Hübner, [1813]) – angyalgökér-laposmoly
Tatranská Lomnica (Szlovákia), 2011.VIII.2. – Ignác Richter

Tatranská Lomnica (Szlovákia), 2011.VIII.2. – Ignác Richter

Vricko (Szlovákia), 2011.VII.13. – Ignác Richter

Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) – aggófü-laposmoly
Handlová (Szlovákia), Tri studničky, 2005.VI.24. – Ignác Richter

Depressaria pulcherrimella (Stainton, 1849) – vadrépa-laposmoly
Dlhá Ves (Szlovákia), 2006.VIII.3. – Ignác Richter

Depressaria emeritella (Stainton, 1849) – fehérfejű laposmoly
Prievidza (Szlovákia), 2008.IV.13. – Ignác Richter

Orophia ferrugella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdamintás díszmoly
Hrbov (Szlovákia), 2001.VI.30. – Ignác Richter

Jablonov nad Turnou (Szlovákia), 2009.V.16. – Ignác Richter

Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) – ibolyszín boroszlánmoly
Veľká Fátka (Szlovákia), Majerova skala, 2003.VI.15. – Ignác Richter

Stigmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – tisztessfü-tündérmoly
Prievidza (Szlovákia), 2008. január (?), – Iván Richter (ex larva *Betonica officinalis*-ről)

Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843) – gubóvirág-tündérmoly
Veľký Vrch (Szlovákia), 2010.IV.24. – Ignác Richter (ex larva)

Dolné Vestenice (Szlovákia), 2010.IV.25. – Ignác Richter (ex larva)

Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839) – szalmagyopár-tündérmoly
Tribujn (Horvátország), 2003.VI.27. – Zdenko Tokár

Pancalia schwarzeella (Fabricius, 1798) – gyűrűscsápú ibolyamoly
Mikulášov (Szlovákia), 2005.V.1. – Iván Richter

A Magyarországon jelen ismereteink szerint nem élő fajok és példányaik:
Batia lunaris (Haworth, 1828) – holdfoltos díszmoly – nem él Magyarországon.
Bastia–Poretta (Franciaország, Korsika), Plage de Pineto, 1998.VI.20. – Jan Liška

Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870) – nincs magyar neve – nem él Magyarországon.
Malá Čausa (Szlovákia), 2009.V.7. – Ignác Richter

Eteobalea isabellella (Costa, 1836) – gubóvirág-tündérmoly – nem él Magyarországon.
Drvenik (Horvátország), 2011.VI.9. – Ignác Richter

Faunára új fajok a gyűjteményemben – New species for fauna in my collection

A 2003 után megváltozott gyűjtő- és közlekedéstechnikai lehetőségeim megsokszorozták a gyűjtéseim számát és eredményeit. A gyakoribb gyűjtések során olykor faunára új fajjal ill. fajokkal is sikerült találkoznom. Ebben a gyűjtemény-ismertetői részben ezek a következők (adataikat lásd fentebb, a fajok ismertetésénél):

Agonopterix cervariella (Constant, 1884) – szarvaskocsord-laposmoly – Buschmann, Fazekas & Pastorális 2011.

Depressaria (Horridopalpus) dictamnella (Treitschke, 1835) – erősfű-laposmoly – Gozmány 1958, Buschmann 2003, Szabóky 2002, 2019.

Értékelés, összefoglalás – Evaluation, summary

A tényleges gyűjtéseket abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly-gyűjteményrészének rendezésével párhuzamosan (Buschmann F. 2022a) folyamatosan végeztem a 2003-tól újra kezdett molygyűjteményem rendezését is, a 2018-as Pastorális & Buschmann névjegyzék alapján. Ez utóbbi munkát és a példányok adatainak kijegyzetelését a közelmúltban, 2025 tavaszán fejeztem be. Gyűjteményem – mint az összesítésből kiderült, – 38 500 példányt tartalmaz. Időközben megkezdtem a családok és példányaik adatainak közzétételét is, lásd Buschmann 2022b, 2023, 2025a,b,c,d. A legutóbbi részben az ugyancsak nagyobb faj- és példányszámú Gelechiidae család adatait ismertettem (Buschmann 2026), jelen dolgozatban pedig az Autostichidae, Lecithoceridae, Oecophoridae, Depressaridae és Cosmopterigidae családokat veszem sorra.

Az itt közlésre kerülő családoknál a gyűjteményemben található fajok száma 137, a példányoké – beleértve a külföldi egyedeket is – 112 gyűjtőhelyről 3549 db. Az országhatárainkon belül gyűjtöttek száma 3513, ezen belül az egyéni gyűjtésekből származóké 3115, az alkalmissal társakkal (Balla Gizella, Bánkúti Károly, Baranyi Tibor, Benedek Balázs, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból 340. További 58 példány Szabóky Csaba és Takács Attila gyűjtéseiből, illetőleg 19 faj 36 egyede külföldi – Ignác Richter, Iván Richter, Jan Liška és Zdenko Tokár – kollégáktól van a gyűjteményben.

Mint faunisztikai szempontból rendkívüli ritkaságot és meglepő eredményt, külön meg kell említenem az *Agonopterix doricella* (Wocke, 1849) fajt, amelyet 2007.VI.25-én Mátrafüred fölött, a Menyecske-hegy Vízmű fölé forduló erdei útjának kiszélesített éles kanyarulatában, a szél miatt a szederrel beszótt kőénybokrai előtt felállított gyűjtőlepedőn fogtam, jóval éjjel után. Igen érdekes, hogy bár ott, azon a hegyoldali tájrészen, azokban az években – részben az erdőirtás miatt – egyáltalán nem volt ritka a magyar zergevirág (*Doronicum hungaricum*), a későbbi gyűjtéseim során a fajjal többet nem találkoztam, és a lárváját hiába kereste Szabóky Csaba is, aki ez idő tájt az ERTI mátrafüredi telephelyén munkálkodott. A fajjal kapcsolatos ismereteket lásd Gozmány (1958), valamint Pastorális & Buschmann (2018) 91., ill. Buschmann & Pastorális (2025) 104. számú megjegyzéseket.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozom Ignác Richter, Iván Richter, Zdenko Tokár (SK) szlovák és Jan Liška (CZ) cseh lepidopterológusnak az ajándékba és a cserébe kapott fajokért, Szabóky Csabának és Takács Attilának a közös gyűjtéseken kívül a tőlük kapott egyedekért. Köszönöm Ignác Richter, Zdenko Tokár és Jan Liška határozási segítségét, Pastorális Gábornak a nyelvi és egyéb kapcsolattartási közreműködését Szlovákia, valamint Csehország irányába. Ugyancsak köszönettel tartozom a két anonim lektor észrevételeiért. Külön megköszönöm Fazekas Imrének (Pécs) az angol nyelvi fordítást, a lektori és szerkesztői munkáját, valamint a dolgozat megjelenését.

Acknowledgements. I am grateful to the Slovak lepidopterists Ignác Richter, Iván Richter and Zdenko Tokár, as well as to the Czech lepidopterist Jan Liška, for the specimens generously donated to my collection and those received through exchange. I also thank Csaba Szabóky and

Attila Takács for providing additional material, as well as for their collaboration during joint fieldwork. I further acknowledge the assistance of Ignác Richter, Zdenko Tokár and Jan Liška in the identification of several species, and I thank Gábor Pastorális for his linguistic support and for facilitating professional contacts with colleagues in Slovakia and the Czech Republic. I am also indebted to Péter Gergely (Csobánka) for his valuable stylistic suggestions. Finally, I extend my special thanks to Imre Fazekas (Pécs) for preparing the English translation, as well as for his careful proofreading and editorial work, and for arranging the publication of the present paper.

Irodalom – References

- Anonim 2001: A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Buschmann F. 2003: Három új faj a magyar microlepidoptera faunában (Microlepidoptera: Depressariidae, Gelechiidae, Tortricidae) – TISICUM, A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XIII: 25–28.
- Buschmann F. 2004: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae – Pyralidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 28: 243–272.
- Buschmann F. 2012: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – *Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken* – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F. 2022a: A Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly gyűjteménye 2021-ig (Lepidoptera: Tortricidae) | The Tortricidae collection of the Hungarian Museum of Natural History to 2021 (Lepidoptera: Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(2): 1–176.
- Buschmann F. 2022b: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the rolling moth in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 99–125.
- Buschmann F. 2025a: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae) – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 73–81.
- Buschmann F. 2025b: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 83–104.
- Buschmann F. 2025c: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (3.) (Lepidoptera – Crambidae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (3.) (Lepidoptera – Crambidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 105–131.
- Buschmann F. 2025d: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (4.) (Lepidoptera: Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (4.) (Lepidoptera: Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, Lypusidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 133–149.
- Buschmann F. 2026: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (5.) (Lepidoptera: Gelechiidae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (5.) (Lepidoptera: Gelechiidae) – *Lepidopterologica Hungarica* 22: – in print.

- Buschmann F., Fazekas I. & Pastorális G. 2011: Tizenhárom új molylepkefaj Magyarországról. Thirteen new micro-moths in Hungary (Lepidoptera: Tineidae, Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 3: 3–13.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2015: Tíz új molylepkefaj Magyarországon. / Ten new micromoth species in Hungary (Lepidoptera, Microlepidoptera: Eriocraniidae, Elachistidae, Depressariidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 10: 11–28.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018: Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában. | Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera) – *e-Acta Naturalia Pannonica* 26: 1–195.
- Gozmány L. 1955: Molylepkék III. Microlepidoptera III. – *Fauna Hungariae XVI.*, 4: 64 p.
- Gozmány L. 1956: Molylepkék II. Microlepidoptera II. – *Fauna Hungariae XVI.*, 3: 136 p.
- Gozmány L. 1958: Molylepkék IV. Microlepidoptera IV. – *Fauna Hungariae XVI.*, 5: 295 p.
- Gozmány L. 1963: Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – *Fauna Hungariae XVI.*, 7: 289 p.
- Jablonkay J. 1972: A Mátra hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Matra Gebirges. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 1: 9–41.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. | Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 77–258.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 11: 35–47.
- Szabóky Cs. 2014: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XVI. (Lepidoptera: Autostichidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Gracillariidae, Pyralidae, Tortricidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 75: 173–182.
- Szabóky Cs., Tokár Z., Liška J. & Pastorális G. 2009: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XII. (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Autostichidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 70: 139–146.